

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

5. Учебная программа: Физическая культура и здоровье В – XI классы. Мн: национальный институт образования, 2009 – 112 с.

УДК: 796

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

<https://zenodo.org/records/14950076>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье рассмотрены проблемы в сфере физической культуры и спорта, а также перспективы дальнейшего развития. Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы раскрыть студенческой молодежи преимущества занятиями спортом и физической культурой.*

Ключевые слова: *физическая культура, спорт, молодежь, студенты, здоровье, физическое воспитание, личность, образование.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, shuningdek, keyingi rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Ushbu maqolaning dolzarbligi talaba yoshlarga sport va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining afzalliklarini ochib berishdir.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, sport, yoshlar, talabalar, sog'liq, jismoniy tarbiya, shaxsiyat, ta'lim.*

Abstract. *This article discusses the problems in the field of physical education and sports, as well as prospects for further development. The relevance of this article is to uncover the benefits of sports and physical education for students.*

Key words: *physical education, sport, youth, students, health, physical education, personality, education.*

В судьбе каждого из нас случаются проблемы, которые порой могут изменить ставший привычным для нас образ жизни, повлиять на наши взгляды и принципы. Хорошо, если подобные перемены к лучшему: они укрепляют наш характер, закаляют нас духовно. Что делать, чтобы возникшие трудности не позволили сломаться, опустить руки, пойти по другому пути, разительно отличающегося от намеченного? На наш взгляд, ответ прост - заниматься своим физическим развитием и поддерживать уровень здоровья на должном уровне. Ведь выстоять в суровых реалиях жизни и справиться со всеми трудностями может только поистине сильный духом и физически выносливый человек.

Физическое развитие играет определяющую роль в жизни человека, формируя его как личность. Сегодня в обществе наметилась хорошая тенденция: большинство молодых людей, конечно, преимущественно из числа учащейся молодежи, ведут активный образ жизни, занимаются спортом. А как иначе?! Физическая культура и спорт повышают самооценку человека, учат успешно добиваться поставленных целей [1].

В высших учебных заведениях физическая культура представлена как учебная дисциплина, которая преподается учащимся на протяжении всего периода обучения и является компонентом формирования общей культуры будущих специалистов.

Сегодня всячески пропагандируется здоровый образ жизни, и спорт – неотъемлемая его составляющая. Очень важно, чтобы наши граждане развивались гармонично, были здоровыми и физически активными. Как гласит народная мудрость, «в здоровом теле здоровый дух». К сожалению, не для всех молодых людей эти слова являются жизненным девизом. Многие предпочитают серьезно заниматься

физкультурой, чтобы на должном уровне поддерживать состояние своего здоровья и совершенствовать свои физические качества. Для некоторых же, более беспечных и легкомысленных людей, занятие физической культурой и спортом не являются приоритетом в жизни. Любой физической нагрузке такие люди предпочитают пассивный отдых и бездействие, а то и хуже того – ведение праздного образа жизни: курение, употребление алкоголя и различных наркотиков, от легких до тяжелых. Вследствие этого, на обязательных занятиях по физической культуре в школах и вузах такие молодые люди испытывают дискомфорт, не могут выполнить требования преподавателя и сдать положенные нормативы, оценивающие уровень физической подготовленности. Происходит это по причине повышенной утомляемости и физической недееспособности организма.

Для решения этой проблемы необходимо соблюдать простые и общеизвестные рекомендации:

- во-первых, перестать употреблять алкоголь, табак и другие вредные вещества;
- во-вторых, нормализовать питание, отказаться от фаст-фута, ограничить потребление кондитерских и хлеба-булочных изделий; в процентном соотношении больше употреблять овощи, фрукты и другие продукты, которые будут весьма полезны для организма;
- в-третьих, сделать занятия спортом систематическими, начав с выполнения легких физических нагрузок и постепенно усложняя их.

В результате выполнения этих рекомендаций раскрываются резервы организма, нормализуется работа внутренних органов и биологических систем человека. Быть сильным душой и телом, стремиться сохранить свое здоровье – и есть основная задача процесса самовоспитания. Осознать значимость занятий спортом и пагубность для организма вредных привычек, уберечь молодежь от социального негатива возможно только при собственном желании самих учащихся и, что еще немало важно, – при условии тесного сотрудничества с преподавателями физической культуры учебного заведения[2].

В мире складывается такая тенденция, при которой происходит спад физкультурно-оздоровительной активности людей после 25 лет. Молодые люди после окончания высшего учебного заведения начинают работать, развиваться в профессиональной сфере, в ущерб своей привычной физической активности. Это является важной проблемой, потому что данная ситуация может привести к тому, что в наиболее эффективный период трудовой деятельности будет наблюдаться угасание физических способностей и, следовательно, ухудшение здоровья и снижение производительности труда. Врачами рекомендуется чередовать умственный и физический труд, поэтому, если в неделю уделять 1-2 дня занятиям спортом, то это уже скажется положительно на общем самочувствии [3].

Проблемы развития физической культуры и спорта в России можно и нужно решать через применение разнообразных форм физической активности и проведение спортивно-массовых мероприятий. Необходимо создание условий и мотиваций для занятия спортом. Органы власти РФ не оставляют без внимания данные вопросы и стремятся изменить эту тенденцию в лучшую сторону. Настоящий спорт не имеет границ и национальностей. Он вне политики и направлен исключительно на созидание и

объединение. В этом его огромная роль сегодня. Последовательно решая задачу развития спорта внутри страны, Россия всегда готова активно участвовать в реализации программ, направленных на развитие спорта и физической культуры в стране[4].

Самая главная перспектива — это роль, которую играет спорт в современном обществе. Роль спорта становится не только все более заметным социальным и экономическим, но и политическим фактором. Успешное привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, уровень состояния здоровья населения, успехи на крупных международных соревнованиях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. В первую очередь, это показано на примере возобновления физкультурно-оздоровительного комплекса по сдаче норм ГТО. Современный комплекс ГТО успешно реализован и применяется всеми возрастными группами для подготовки и сдачи нормативов спортивной направленности, оценивающих функциональные возможности каждого. Очень многие вузы страны взяли за основу комплекс ГТО и включили в свои учебные программы по физической культуре физкультурные нормативы этого комплекса. Выполняя данные нормативы, учащиеся школ и вузов могут самостоятельно оценивать уровень своего физического состояния, а при желании и повысить его. Физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО направлен на развитие патриотизма среди всех категорий граждан, на всестороннее развитие личности, увеличение продолжительности жизни и оздоровление нации в целом. И любой человек должен и просто обязан воспользоваться такой возможностью стать более здоровым, а также нужным обществу и своей стране.

Список литературы:

1. Аристов Л.С. Массовый студенческий спорт в современной России: взаимодействие социальных факторов. Дис. канд. социол. наук. Екатеринбург, 2018. 165 с.
2. Садовников Е.С. Принципы функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи. дис. Д-ра пед. наук. Волгоград, 2019. 472 с.
3. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2017. 300 с.
4. Таймазов В.А., Степанов В.С., Давиденко Д.Н., Соколов В.Г., Скляр С.В. Общее физкультурное образование и культура здоровья студентов высших учебных заведений // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». 2009. № 11 (57). С. 93-96.

UO'K: 784.5

ZAMONAVIY OLIY TA'LIMDA VA INSON HAYOTIDA JISMONIY TARBIYANING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/14950078>

Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyotining ayni rivojlanish bosqichida hozirgi zamonaviy ta'lim muassasalari talabalarining sifatli ta'lim olishida va inson organizmining jismonan rivojlanishida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni hamda vazifalari, jismoniy tarbiyaning pedagogik jarayonlari va jismoniy qobiliyatlar haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar. *Ta'lim, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, sifatlar, jismoniy madaniyat, sport, jismoniy qobiliyat.*

Аннотация. *В данной статье говорится о роли и задачах физического воспитания, педагогических процессов физического воспитания и физических способностей в качественном*

